

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 219 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozoridagi emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

ПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ

Абдуганиев Учкун Хабибулла угли

PhD, и.о. доцент кафедры
«Налог и налогообложения» ТГЭУ

Орифбоев Озод Азатович

студент факультета
“Налоги и налогообложение” ТГЭУ

Аннотация: В данной статье рассматриваются новейшие тенденции и возможности цифровизации на международном и национальном уровнях, которые, несмотря на свои положительные стороны, требуют корректировок и адаптации в национальном законодательстве для устранения существующих несоответствий. Особое внимание уделено вопросам, связанным с субъектами предпринимательства, занимающимися электронной коммерцией. В статье также проведён анализ мер, предложенных ОЭСР для налогового администрирования электронной коммерции в контексте трансграничных операций. Необходимость трансформации и синхронизации налоговой системы с рыночными тенденциями подчеркивается для обеспечения эффективности работы налоговых органов и снижения уровня теневой экономики, рост которой неизбежен при бездействии со стороны государства.

Ключевые слова: Цифровизация, эффективность, адаптация, синхронизация, теневая экономика.

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalqaro va milliy darajada raqamlashtirishning yangi tendensiyalari va imkoniyatlari ko'rib chiqiladi, biroq bu ijobiy tomonlarga qaramay, mavjud nomuvofiqliklarni bartaraf etish maqsadida milliy qonunchilikka o'zgartirishlar va moslashuvlar kiritishni talab etadi. Elektron tijorat bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlariga oid masalalarga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, maqolada O'zbekiston Respublikasi tomonidan elektron tijoratning transchegaraviy operatsiyalari bo'yicha soliq ma'murchiligi uchun taklif qilingan chora-tadbirlar tahlil qilingan. Soliq tizimini bozor tendensiyalari bilan moslashtirish va transformatsiyalash zarurati ta'kidlanadi, bu davlat tomonidan faoliyat olib borilmaganda, soliq organlarining samaradorligini ta'minlash va yashirin iqtisodiyot darajasini pasaytirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: Raqamlashtirish, samaradorlik, moslashuv, sinxronizatsiya, yashirin iqtisodiyot.

Abstract: This article examines the latest trends and opportunities in digitalization at the international and national levels, which, despite their positive aspects, require adjustments and adaptations in national legislation to eliminate existing discrepancies. Special attention is given to issues concerning business entities engaged in e-commerce. The article also analyzes the measures proposed by the OECD for tax administration in e-commerce within the context of cross-border transactions. The necessity of transforming and synchronizing the tax system with market trends is emphasized to ensure the efficiency of tax authorities and reduce the level of the shadow economy, which is likely to increase if the government remains inactive.

Key words: Digitalization, efficiency, adaptation, synchronization, shadow economy.

ВВЕДЕНИЕ

Одной из основных задач, требующих решения для налоговых систем, является появление новых экономических субъектов, возникших благодаря цифровизации экономики, что обуславливает необходимость принятия соответствующих реформ. В целях противодействия новым угрозам и уязвимостям, связанным с сокрытием доходов и уклонением от уплаты налогов с использованием информационных технологий, некоторые страны создают коалиции. Страны ОЭСР и G20, стремясь адаптироваться к быстрорастущей цифровизации, которая создает возможности для уклонения от налогов через трансграничные операции и передачу цифровых товаров и услуг, разработали инициативу «Base Erosion and Profit Shifting» (BEPS). Отметим, что Узбекистан пока не внедрил план BEPS для борьбы с этими проблемами. Однако в мае 2023 года было заявлено о намерении страны принять участие в применении стандартов ОЭСР, включая меры плана BEPS. Это значит, что в ближайшее время Узбекистан также начнет применять общепринятые меры для борьбы с BEPS. Мы считаем эту инициативу своевременной, поскольку ускоряющаяся цифровизация требует соответствующих мер. Возможно, внедрение этих действий стоило бы начать раньше ввиду активного развития цифровизации как в Узбекистане, так и в мире.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Электронная коммерция как область исследований на международном и национальном уровнях активно развивается, чему способствует возрастающий интерес как со стороны ученых, так и практиков. Исследования показывают, что электронная коммерция значительно трансформировала способы ведения бизнеса, привнесла множество инновационных решений и способствуя глобализации экономических процессов. Например, Б. О. Андреев в своем исследовании подчеркивает, что переход на цифровые платформы позволяет компаниям выходить на международные рынки, снижая издержки и улучшая конкурентоспособность. Этот аспект является критически важным для развивающихся стран, стремящихся укрепить свои позиции на мировой арене.

Джозеф Стайглиц обращает внимание на важность электронной коммерции как инструмента для инклюзивного экономического роста. По его мнению, развитие электронной коммерции может сократить разрыв между развитыми и развивающимися странами, предоставляя последним доступ к глобальным рынкам и финансовым ресурсам. В его работах подчеркивается, что использование электронных платформ особенно полезно для малых и средних предприятий, которым часто не хватает ресурсов для полноценного выхода на международные рынки.

Кроме того, исследования Н. Г. Гладких и А. И. Марченко указывают на необходимость совершенствования законодательной базы в сфере электронной коммерции на национальном уровне. По их мнению, для того чтобы электронная коммерция была безопасной и эффективной, необходимо гармонизировать национальные правовые нормы с международными стандартами. Этот процесс включает адаптацию к требованиям по защите данных, борьбе с киберпреступностью и налоговым регулированием в цифровой экономике.

На международном уровне такие организации, как Всемирная торговая организация (ВТО), играют важную роль в разработке правил, регулирующих трансграничную электронную коммерцию. Например, в исследовании А. Шнайдера рассматриваются подходы ВТО к регулированию цифровой торговли и подчеркивается значимость создания единых стандартов для обеспечения справедливой конкуренции между странами. Он отмечает, что в условиях глобализации экономикам необходимо адаптироваться к вызовам цифровизации и гармонизации правил для предотвращения конфликтов. Таким образом, существующие исследования в области электронной коммерции показывают, что ее роль в глобальной экономике неизменно возрастает. Как подчеркивает Ю. А. Воронов, развитие электронной коммерции способствует диверсификации экономики и снижению зависимости от традиционных форм торговли.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании электронной коммерции на международном и национальном уровнях применялись разнообразные методы научной методологии, что позволило провести всесторонний анализ данной тематики. В частности, использовались методы дедукции и индукции, предоставляющие возможность изучить вопросы электронной коммерции в направлении от общего к частному и наоборот, что способствует выявлению структурных особенностей и основных факторов, определяющих её развитие. Метод абстрактно-логического мышления также сыграл значительную роль для системного анализа процессов, помогая определить ключевые тенденции и закономерности в сфере электронной коммерции.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В мировой практике термин «электронная коммерция» впервые начали использоваться еще в 1995 году, когда в США появился крупный интернет-ритейлер eBay, ставший одним из пионеров онлайн-торговли. С его появлением возникла необходимость в регулировании деятельности электронной коммерции, поскольку она принесла новые вызовы и возможности в глобальную экономику, требуя адаптации законодательных и налоговых подходов для обеспечения прозрачности и справедливости в цифровой торговле. На основе опыта США, в 1998 году Всемирной торговой организацией была принята «Декларация о глобальной электронной торговле».[2]

Таблица 1. Принципы, принятые в отношении электронной коммерции, согласно декларации.

Название принципа	Описание
Недискриминационный подход к электронной торговле.	Этот момент был, одним из самых обсуждаемых при определении порядка налогообложения в сфере электронной коммерции. Некоторые страны предлагали введение «особых» правил для субъектов этой отрасли, учитывая специфику их деятельности и трудности в классификации цифровых продуктов как товаров или услуг. Однако было принято решение не выделять электронную коммерцию в отдельную категорию и применять к ней общепринятые налоговые правила, обеспечивая равные условия для всех видов торговли.
Применение к электронной торговле существующих правил и концепций.	Здесь отмечается необходимость избегать создания отдельных терминов и определений, которые могут вызвать множество сложностей в международной торговле.
Справедливое определение налоговой базы на международном уровне.	В этом принципе подразумевается избежание двойного налогообложения для транснациональных компаний.
Достижение целей посредством диалога с государствами и субъектами международной электронной торговли.	Необходимо вести диалог на международном уровне в целях предотвращения недопониманий и улучшения налогового администрирования по всему миру.

Проблема создания отдельной категории для услуг, предоставляемых в цифровом формате, или для услуг в целом, заключается в риске возникновения конфликтов. Без четкого определения этих услуг и при отсутствии единых правил для установления места их потребления возникает угроза двойного налогообложения или непреднамеренного освобождения от налогов. Эти сложности будут усиливаться со временем, поскольку определения неизбежно устаревают, несмотря на усилия стран поддерживать согласованность понятий в сфере цифровых услуг.

Двойное неналогообложение – возможность не платить налоги ни в каких государствах вовсе, используя особенности национального законодательства отдельных государств и соглашений об избежании двойного налогообложения.[3]

В схеме ниже рассмотрим возможные ситуации с двойным неналогообложением.

Схема 1.

Таблица 4. Нормативно-правовые акты в сфере электронной коммерции:

Нормативно-правовой акт	Содержание
Закон Республики Узбекистан «Об электронной коммерции» в новой редакции	Закон регулирует отношения в области электронной коммерции. Также предусматривает понятие «электронной коммерции», права и обязанности участников, государственную политику в данной области, в том числе предусматривающую поддержку и стимулирование предпринимательской деятельности, осуществляемой посредством электронной коммерции и созданием для неё соответствующих условий, а также другие нормы.
Налоговый кодекс Республики Узбекистан в новой редакции	По налогу на прибыль определяет понижающую ставку для субъектов электронной торговли товарами, услугами в размере 7,5 процентов , против основной ставки 15 процентов. По налогу с оборота определяет понижающую ставку для субъектов электронной торговли товарами, услугами в размере 2 процентов , против основной ставки 4 процента.[6]
Постановление Президента Республики Узбекистан от 14.05.2018 г. № ПП-3724 «О мерах по ускоренному развитию электронной коммерции»;	В данном постановлении, подчёркивается медлительность законодательства и призывается в ускоренном порядке обеспечить доступность электронной коммерции для широких слоёв населения и субъектов предпринимательства. Основные нововведения: – отменяется требование по обязательной 15-процентной предоплате от общей стоимости товаров (услуг), реализуемых посредством электронной коммерции; – внедрение единых устройств по приёму электронных платежей; – создаётся Национальный реестр субъектов электронной коммерции, в который имеют право быть включены юр. лица и ИП, доход от деятельности в электронной коммерции которых составляют не менее 80% от общего дохода
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 02.06.2016 г. № 185 «О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка осуществления сделок в электронной коммерции»	Данный нормативно-правовой акт регламентирует правила осуществления электронной коммерции, основные понятия и термины сферы электронной торговли, Правила осуществления сделок, а также Перечень товаров и услуг, которые не подлежат реализации в рамках осуществления электронной коммерции.

С учетом существующей нормативной базы в сфере электронной коммерции в Узбекистане, по данным национального реестра субъектов электронной коммерции, зарегистрировано всего 526 предприятий и организаций, что указывает на довольно скромное количество участников. Такая ситуация может быть вызвана разными факторами, включая нежелание предпринимателей регистрироваться и высокие требования для включения в реестр электронной коммерции. В частности, доходы от электронной коммерции должны составлять не менее 80% от общего объема реализации, а при достижении 90% предоставляются значительные льготы, например, сниженная ставка налога на прибыль в 7,5% [7].

Несмотря на то, что предложение разрешить самозанятым лицам заниматься электронной коммерцией было выдвинуто в марте 2021 года, соответствующее решение президента было принято только в сентябре 2022 года. Однако перечень разрешенных для самозанятых видов деятельности не включает пункт об электронной коммерции, что приводит к противоречию с положениями статьи 8 Закона «Об электронной коммерции», где указано, что самозанятые лица могут осуществлять розничную продажу товаров и услуг на электронной торговой площадке.

Для поддержки электронной коммерции с 1 июля 2022 года заработал портал tradeuz.com, созданный совместно с Южной Кореей, с целью помочь малому бизнесу наладить экспорт через электронную коммерцию. Портал ориентирован на упрощение поиска зарубежных покупателей для местных производителей и расширение возможностей экспорта.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Анализ вышеизложенного позволяет сделать следующие выводы:

Необходимо ускорить принятие нормативно-правовых актов, касающихся цифровой экономики, поскольку задержки в этой области могут существенно замедлить развитие или сделать нововведения

неактуальными. Например, в случае задержки с принятием документа более чем на год государство может упустить значительное количество субъектов электронной коммерции, которые могли бы зарегистрироваться за это время.

Важно устранить несоответствие между Законом «Об электронной коммерции» и Постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по упрощению государственного регулирования предпринимательской деятельности и самозанятости», добавив в последний документ пункт, касающийся электронной коммерции.

Основным барьером для предпринимателей при внесении в Национальный реестр субъектов электронной торговли является требование, чтобы не менее 80% доходов поступало от электронной коммерции, а для получения пониженной налоговой ставки эта доля должна составлять 90%. Предлагается снизить эти ограничения до 50% и 75% соответственно, поскольку высокие требования ограничивают возможность предпринимателей развивать деятельность в этой сфере. Снижение барьеров будет стимулировать предпринимателей переходить на электронную торговлю, способствуя цифровизации и интеграции ИТ в экономику.

Необходимо активнее продвигать портал tradeuz.com и информировать предпринимателей о его возможностях, так как в настоящее время наблюдается недостаточная осведомленность местных производителей о существовании данной платформы. Государственные органы могут напрямую предлагать использовать этот портал для экспортных операций, а также распространять информацию через СМИ.

Следует незамедлительно начать разъяснительную работу с местными предпринимателями в связи с внедрением стандартов и практик ОЭСР в налоговое администрирование Узбекистана. Важно тщательно изучить и сопоставить национальное законодательство с рекомендациями ОЭСР для корректного внедрения.

Эти рекомендации, на наш взгляд, создадут условия для развития электронной коммерции в Узбекистане, облегчая процесс регистрации, способствуя быстрой адаптации к мировым трендам и, таким образом, содействуя росту ИТ-сектора и экономическому развитию страны.

Список использованной литературы

1. Base erosion and profit shifting (BEPS) | OECD <https://www.oecd.org/tax/beps/> (murojaat sanasi: 28-10-2024).
2. The Geneva Ministerial Declaration on global electronic commerce. Ministerial conference: Second Session Geneva, 18 and 20 May 1998 https://www.wto.org/english/tratop_e/ecom_e/mindec1_e.htm (murojaat sanasi: 31-10-2024).
3. Machexin Viktor Aleksandrovich, Ustyugova Aleksandra Dmitrievna O poniatii «Dvoynoe nenalogooblozhenie» // *Ekonomika. Nalogi. Pravo*. 2017. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-ponyatii-dvoynoe-nenalogooblozhenie> (murojaat sanasi: 01-11-2024).
4. Elektronnaya kommertsiya v internete: chto eto takoe, sistemy, vidy i primery, opredelenie kratko <https://www.cleverence.ru/articles/elektronnaya-kommertsiya/elektronnaya-kommertsiya-chto-eto-takoe-vidy-primery-ispolzovanie-v-biznese>.
5. Timchenko Elena Nikolaevna Nalogovoe regulirovanie elektronnoy kommertsii: mirovye tendentsii i perspektivy sovershenstvovaniya sistemy Igot v Rossii // *Vestn. Tom. gos. un-ta. Ekonomika*. 2019. №46. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nalogovoe-regulirovanie-elektronnoy-kommertsii-mirovye-tendentsii-i-perspektivy-sovershenstvovaniya-sistemy-igot-v-rossii> (murojaat sanasi: 04-11-2024).
6. Nalogovyy Kodeks Respubliki Uzbekistan (Novaya redaktsiya), Natsional'naya baza dannykh zakonodatel'stva, 31-12-2019 - stat'ya 467. <https://lex.uz/ru/docs/4674893>
7. Nalogovyy Kodeks Respubliki Uzbekistan (Novaya redaktsiya), Natsional'naya baza dannykh zakonodatel'stva, 31-12-2019 - stat'ya 337. <https://lex.uz/ru/docs/4674893>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

